

Binnengekomen boeken

Staat van Herkomst en Besteding van Middelen-proefschrift

J. Dijkma

Uitgever Wolters Noordhoff-Groningen 1987

Werken met de Organisatiecultuur

Redactie: Drs. J. J. Swanink

Uitgever Nederlands Studie Centrum, Vlaardingen 1988

Fiscaal memo 1, januari 1988

Uitgeverij Kluwer B.V.-Deventer 1988

Prijs f 19,75 (abonnees f 16,50)

De rekening-courantverhouding, 2e druk

Mr. F. H. J. Mijnsen

Uitgever Tjeenk Willink, Zwolle 1988

Prijs f 34,50

Een Amsterdamse Lente

Honderd jaar Limperg 1879-1979

K. Trompert

Uitgever Eburon, Delft 1988

Prijs f 67,50

Kluwer BTW-gids 1988

Mr. D. B. Bijl en Mr. G. D. van Norden

Uitgever Kluwer-Deventer 1988

Prijs f 35,50 (abonnees f 30,-)

Het indenniteitsprincipe - een juridische (her)waardering

Mr. F. Th. Kremer

Uitgever W. E. J. Tjeenk Willink-Zwolle 1988

Prijs f 52,50

Options in real and financial markets - proefschrift

A. G. Z. Kemna

Uitgever Kanters B.V., Alblasterdam 1987

Elseviers Belasting Almanak 1988

33ste jaarlijkse editie

Prijs f 21,75

De PC in de kleine(re) onderneming

Theo Miedema RJ

Marka, Uitgever Het Spectrum B.V., Utrecht 1987

Prijs f 34,90

FED's Fiscale verhalen

Redactie: A. M. de Vries

Uitgever FED B.V., Deventer 1987

Prijs f 59,-

Hoofdpijnen van het Nederlands belastingrecht, derde herziene druk

Mr. P. M. van Schie en Mr. W. W. van Smeden

Uitgever Kluwer B.V., Deventer 1987

Prijs f 47,50

Voorraadwaardering, zesde herziene druk

Drs. G. Slot; serie: Fiscale Monografieën, nr 8

Uitgever Kluwer B.V., Deventer 1987

Prijs f 49,90

De jaarrekening

Prof. Mr. Drs. H. Beckman, vijfde herziene druk

Uitgever H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden 1987

Prijs f 69,50

Onderneming en misbruik

W. van Dijk

Uitgever Goud Quint B.V., Arnhem 1987

Prijs f 55,-

Jaar in - Jaar uit

Drs. J. Dijkma

Uitgever Wolters-Noordhoff B.V., Groningen 1987

Prijs f 44,-

Vermogensbelasting: een boete op een bestedingsreserve

Dr. D. Juch

Uitgeverij FED B.V., Deventer 1987

Prijs f 17,50

- Juridische aspecten van moderne betaalmiddelen
 Prof. Dr. G. L. Ballon/F. de Ly LLM/Mr. Dr. R. E. de Rooy
 Uitgever W. E. J. Tjeenk Willink B.V., Zwolle 1987
 Prijs f 25,-
- Bescherming van beleggers ter beurze Verslag
 Mr. J. R. Schaafsma/Prof. M. E. Wijmeersch,
 Uitgever W. E. J. Tjeenk Willink B.V., Zwolle 1987
 Prijs f 10,-
- Werk en organisatie, deel 1
 Redactie/J. van Grumbkow
 Uitgever Swets & Zeitlingen B.V., Lisse 1986
- Kernpunten van pensioen, tweede druk
 Prof. Dr. L. G. M. Stevens/P. van Yperen
 Uitgever Kluwer B.V., Deventer 1987
 Prijs f 46,50
- Financiële administratie 1
 J. Kevelam/J. C. Hoogheid/ Drs. L. F. G. Tuinsma
 Uitgever Wolters-Noordhoff B.V., Groningen 1987
 Prijs f 95,-
- Bestuurlijke Informatieverzorging
 C. van Swigchem RA
 Uitgever Academic Service, Schoonhoven 1987
 Prijs f 58,-
- De totale winst in de vennootschapsbelasting
 Mr. J. G. Verseput, tweede druk
 Uitgeverij FED B.V., Deventer 1987
 Prijs f 35,-
- De Ido Methodiek
 Het ontwerpen van een automatiserings-systeem
 H. C. R. de Snoo, 1e druk
 Uitgever Academic Service, Schoonhoven 1987
 Prijs f 68,-
- Infomod
 J. J. van Griethuysen/ Dr. D. A. Jardine
 Uitgever Academic Service, Schoonhoven 1987
 Prijs f 38,-
- Fundamentele Bedrijfseconomie
 Raijmond de Bondt
 Uitgever Universitaire Pers Leuven 1987
 Prijs Bfrs 850
- Vermogensmarkt en ondernemingsdoel in de financieringstheorie (proefschrift)
 F. M. Tempelaar
 Drukkerij van Denderen B.V., Groningen, 1987
- Goed betuur
 De regels en de kunst
 Drs. Co de Koning
 Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer 1987
 Prijs f 57,50
- Omzetbelasting
 Prof. Mr. J. Reugebrink
 Fiscale studierie nr 6. 5e herziene druk
 Uitgever: FED B.V., Deventer, 1988
- De privé-vermogensvergelijking
 Theorie & praktijk
 R. N. J. Kamerling en H. L. Haxe
 Gouda Quint B.V., Arnhem, 1987
 Prijs f 52,50
- Onderzoek Jaarverslaggeving 1986
 NIVRA-geschriften nr 42
 Uitgever: Kluwer, Deventer, 1987
 Prijs f 43,25
- Eenvoud en doeltreffendheid
 Liber Amicorum, aangeboden aan Mr. J. T. Warnaar
 Uitgeverij FED B.V., Deventer, 1988
 Prijs f 65,-
- Leids fiscaal jaarboek
 Fiscaal ondernemingsrecht
 Redactie: Mr. L. W. Sillevis, Mr. N. H. de Vries, Dr. M. A. Wisselink
 Uitgever: Gouda Quint B.V., Arnhem, 1987
 Prijs f 42,50
- Handleiding voor de kascommissie
 Drs. M. den Ouden
 Uitgever: De Vrieseborch B.V., Haarlem, 1987
- Belastingprocedures
 Prof. Mr. Ch. J. Langereis
 Fiscale studierie nr 1, 2e herziene druk
 Uitgever: FED B.V., Deventer, 1987
 Prijs f 65,-
- Algemene wet inzake rijksbelastingen
 Mr. L. A. de Blicck, Mr. P. J. van Amersfoort,
 Mr. J. de Blicck
 Fiscale studierie nr 5, 2e druk
 Uitgever: FED B.V., Deventer, 1987
 Prijs f 74,50